

Pereelu platvormistumine

LÜHIRAPORT NR 3, 2026

Peamised uuringutulemused, järeldused
ja soovitused

Kuidas on digiplatvormid põimunud tänapäeva perede igapäevaelu ja praktikatesse? 14-aastane Norra tüdruk Frida (nimi muudetud) kujutab joonistusel tüüpilist olukorda, kus tema pereliikmed veedavad küll aega koos, kuid siiski eraldi. Frida ostleb koos emaga veebipoes, isa veedab aega Facebookis ning kõrvaltoas vaatavad Frida kaksikõed YouTube'is ratsutamisevideoid.

Projekti toetab
Euroopa Liit

Projekti rahastas CHANCE (*Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe*, toetusleping nr 101004509) koos Euroopa Komisjoni (Euroopa Horisont) ja riiklike teadusagenteuridega. Eestis toetas projekti Eesti Teadusagentuur.

TEADUSPROJEKTIST ÜLEVAATLIKULT

Teema

Igapäevased digitaalsed praktikad on perede elus põlvkondade üleselt sügavalt põimunud erinevate platvormidega, mis koguvad samas kasutajate andmeid ja kujundavad nende kogemusi varjatud algoritmide kaudu. Need protsessid on osa pea kõigist tegevustest, mida suur osa inimesi tänapäeval teeb – elutoas voogedasteenuste tarbimisest kuni sugulastega sõnumirakenduses suhtlemiseni või koduses majapidamises vajaliku kraami ostmisest ja argirutiinis orienteerumisest kuni laste internetitegevuste jälgimiseni.

Projekt

“Pereelu platvormiseerumine: digitaalsed muutused perekondade igapäevaelus eri põlvkondade lõikes“ (PlatFAMs) hõlmab kolme põlvkonna liikmeid ühes ja samas perekonnas (lapsi, vanemaid ja vanavanemaid) kuuest Euroopa riigist: Eestist, Norrast, Rumeeniast, Hispaaniast, Ühendkuningriigist ja Poolast.

Tulemused kokkuvõtlikult

Kesksele uurimisküsimusele “Kuidas on pereelu platvormistunud?” saame vastata, et platvormid kujutavad endast nii olevikus kui ka osalenud perede tuleviku-kujutluses suuresti niisugust digitaalset infrastruktuuri, mis tagab omavahelise suhtlemise ja hoolivuse. Samal ajal ei asenda digiplatvormid vahetut suhtlust. Paljud osutavad piiratud tegutsemisvabadusele seoses suurte

tehnoloogiaettevõtetega ning tunnevad muret andmes-tumise tagajärgede pärast. Uuringus joonustasid välja selged põlvkondlikud mustrid: vanavanemaid saame nimetada „osaliselt platvormistunud põlvkonnaks“, vanemaid aga „platvormistunud siirdepõlvkonnaks“ ning lapsi ja noori „platvormistunud tulevikupõlvkonnaks“. Uuringus tuleb välja ka platvormide ambivalentne olemus. Ühelt poolt need ühendavad, teisalt jälle killustavad. Platvormid võimaldavad suhelda ning hoolt kanda või muret tunda eemal viibiva lähedase pärast, kuid samal ajal võivad need ka hakata asendama vahetut tähelepanu ja omavahelist suhtlemist, ning seda isegi ühe katuse all elavate pereliikmete puhul. Ka voog-edastusplatvormid on hakanud inimeste igapäevast rutiini struktureerima. Neilgi on potentsiaal tuua pereliikmeid kokku ühiselt aega veetma või siis hajutada nad „varjuma“ isikliku kasutajaprofili taha, kus igaüks saab lähtuda oma huvidest ja maitse-eelistustest. Tulemustest nähtub samuti, et pereliikmete vastastikune digitaalne jälgimine ja tegevuste monitoorimine on suhteliselt laialt levinud. Eeskätt kasutatakse jälgimisarakendusi seetõttu, et tuntakse muret pereliikmete (nt laste või eakate) turvalisuse ja heaolu pärast. Jälgimine on mõistagi seotud usalduse ja vanemlike kasvatusstiilidega, mis võivad kultuuriti erineda. Mõnede uuringus osalenud perede arvates läheb jälgimine vastuollu privaatsuse põhimõttega. Projekt kestel on ilmunud **raamat**, valminud kaardimäng (vl lk 9), avaldamisel on arvukalt teadusartikleid.

Ükspäev ma palusin, et kas ma võin Robloxi mängida ja siis issi ütles: „Ei, ma kustutasin ära selle.“ Tuli väike jama, aga ei, ma sain sellest üle ja ma ütlesin isegi aitäh talle selle eest. [...] Et nüüd ma saan teisi mängida. Kui Roblox oleks siiani olemas, siis ma muud ei mängikski.

Robert (9), Eesti

Mul on tütar selline, kes ikka jälgib, et ma ajaga enam-vähem kaasas saaksin käia, et ma päris niiviisi ära ei manduks. [...] See [WhatsApp] mul on ka olemas. Nii, ja sellega ma siin inimestega suhtlen. Ja siis seal saab neid pilte ja värke... Saame hakkama saatmisega!

Elvira (74), Eesti

PROJEKT PlatFAMs

Projekti PlatFAMs eesmärk oli uurida ja mõtestada perekondade digitaliseerunud igapäevaelu. Uurisime, millised veebitegevused perede igapäevaelu ja suhtluse juurde kuuluvad ja kuidas eri põlvkondi esindavad pereliikmed – vanavanemad, vanemad ja lapsed – veebiplatvorme kasutavad. Analüüsisime ja võrdlesime Norra, Eesti, Suurbritannia, Rumeenia, Hispaania/ Kataloonia ja Poola) perede digitaliseerunud igapäevaelu ja kogemusi.

Metoodika

Projekti eesmärkide saavutamiseks korraldati üsna suur arv kvalitatiivseid individuaalintervjuusid ja väiksem arv pereintervjuusid, millesse põimiti ka aktiivset diskussiooni ja ühisloomet soodustavaid tegevusi ning uurimisrühma koostatud stiimulaterjalidel põhinevaid ülesandeid. Näiteks said pered üheskoos välja mõelda oma soovidele ja vajadustele vastava platvormi, mis oleks ühekorruga nii fantaasiaküllane kui ka funktsionaalne

iga osaleja jaoks sõltumata vanusest. Unikaalse pereplatvormi idee visandamise kõrval jagasid osalejad meediaga seotud lapsepõlvemälestusi ja elutarkusi, mida on erilmeliste kogemuste kaudu omandanud.

Valim

Projekti osales kuue riigi peale kokku 104 perekonda – igast perest vähemalt üks oma põlvkonna esindaja. Valimisse kuulus kokku 313 inimest (Eestist 33 inimest 11 perekonnast). Kuivõrd kutsusime inimesi uuringusse peresidemete, mitte sünniaastate alusel, siis varieerus osalejate vanus põlvkonna lõikes. Laste ja noorte vanus jäi 7 ja 18, emade-isade vanus 27 ja 55 ning vanavanemate vanus 47 ja 87 eluaasta vahele. Kõige enam oli ühe katuse all elavate eri soost vanematega peresid. Lisaks osales samasooliste vanematega kärghperesid ja hargmaiseid peresid suurtest ja keskmise suurusega linnadest ning väiksematest maakohtadest. Valim varieerus riigiti ka kõrgema ja madalama sotsiaal-majandusliku taustaga perede lõikes.

Projekti PlatFAMs valim

313 osalejat
104 perest

Isa ja mina õpetame vanaemale, kuidas olla [platvormidel] cool, sest ta on ka [inimesena] lahe. Olen valmis tehnoloogiliste muutustega toime tulema – nii enda kui oma pere seisukohast, et neid õpetada ja neile [asju] selgitada.

Ioana (12), Rumeenia

Ma arvan, et need, mida me veel aastateks kasutama jääme, on sõnumirakendused – Telegram, WhatsApp, mis iganes. [...] Tekstisõnumite, hääl sõnumite ja muu jaoks – kindlasti need kõik integreeritakse omavahel. Noh, tegelikult nii juba ongi – videokõned, veebilehtede sirvimine. Ei ole enam ühte [konkreetset peamist] toodet.

Marti (46), Hispaania

PEAMISED TULEMUSED

Järgmisena tutvustame lühidalt projektis valminud teadusartiklite teese ja järeldusi.

Platvormistunud pereelu meediaökoloogia

Projekti üks eripärasid on üheaegselt nii perekondliku kui põlvkondliku perspektiivi näitamine. Me ei käsitle digiplatvormide ja -rakenduste laieneva kasutamise kontekstis niivõrd indiviidide vaadet, vaid just perekonna kui eri põlvkondade esindajate kooslust. Uuring lubab väita, et perede meediakasutust tuleb vaadata tervikliku ja mitmekesise keskkonnana, kus perekonnad toimetaavad. Selles peegelduvad ka põlvkondadevahelised suhted. Projekt panustab teoreetilisse diskussiooni mh platvormistumist meediaökoloogilise prisma kaudu eri tasandil uurides. Kuidas avaldub platvormistumine makro- ehk poliitika ja ärimudelite tasandil? Kuidas meso- ehk institutsioonide ja teenuste tasandil (nt kool, töökohad, kohalikud teenused)? Kuidas mikro- ehk kodude tasandil (nt seadmed ja inimeste igapäevarutiinid)? Sellisel viisil on võimalik paremini seostada ühiskonda ja kultuuriruumi hõlmavaid tehnoloogilisi muutusi inimestevaheliste suhete ja sotsiaalse eluga. Meediaökoloogia perspektiiv muudab nähtavamaks platvormide võimu ning ka pere- ja põlvkonnaliikmete vahel tekkivad pinged. Kokkuvõttes tõuseb tervikliku vaate taustal esile ka see, kuidas digiplatvormide omanike ja ettevõtete otsused (nt toimimispõhimõtete ja reeglite kaudu) kanduvad edasi inimeste harjumustesse ja elutubadesse.

No ütleme niimoodi, et pigem peaks nagu vaatama seda, et mida järeltulevad põlvned hakkavad tegema. Sest ma arvan, et me... minusugune kasutab Facebooki surmani.

Et ma nagu ei näe, et siin nagu mingi teistsugune alternatiiv tuleks. [...] See on minu põlvkonna sotsiaalvõrgustik, kus on mulle olulised inimesed, eks.

Toomas (53), Eesti

Põlvkondlikud erinevused

Kõigi kuue riigi andmete põhjal analüüsisime, kuidas avalduvad digitaalsed muutused perede igapäevaelus eri põlvkondade lõikes ning kuidas osalejad üldse tajuvad ja kirjeldavad ennast mõne kindla põlvkonna liikmena. Täheleanduv, et põlvkondlikud mustrid on neis selgelt eristatavad. *Vanavanemad* ei määratle end ise valdavalt „platvormistunudena“ ega digitaalsena. Nad tajuvad, et on põlvkonnana lõhestunud. Mõnede silmapaistvate erandite kõrval on paljudel raskusi kiirete tehnoloogiliste muutustega toime tulemisega. Mõned tunnevad end platvormistumise protsessis ilmajäetute või mahajääjatenä. Sageli lasevad nad end nooremal pereliikmel „vooluga kaasa tõmmata“, otsivad nende toetust. Siiski täidavad paljud vanavanemad peres ja oma eakaaslaste seas ka aktiivseid rolle, platvormistumise protsessi toetades või sellele osaliselt vastu seistes. Nimetame seda põlvkonda oma uuringus „*osaliselt platvormistunuks*“.

Lapsevanemate põlvkonda nimetame „*platvormistunud siirdepõlvkonnaks*“, kes on praegu kõige lähemal „platvormistunud“ ideaaltüübile – sisesemiselt väga mitmekesine sotsiaalne rühm. Mitmed emad-isad seostavad end põlvkondlikus enesemääratluses mõne praegu aktuaalse sotsiaalmeediaplatformiga, teised jälle rõhutavad seda, et on välja kujunenud digiajastu eelsetel kümnenditel (koos raadio, televisiooni ja mobiiltelefonidega). Neil on kõige rohkem ressursse ning nad on platvormide võimu suhtes teistest põlvkondadest kriitilisemad, täites peres aktiivse vahendaja rolli. Nad suunavad nii lapsi kui tihti ka vanavanemaid

nende platvormikasutusega seotud otsustes.

Lapsi ja noori iseloomustame uuringus „*platvormistunud tulevikupõlvkonnana*“, kes on „platvormistunuks sündinud“. Nad tajuvad oma erilisust või eelisseisundit vanemate põlvkondade ees ning võtavad platvormi elu enesestmõistetava osana. Paljud neist täidavad pere platvormikasutuses ka aktiivseid rolle. Teisalt on laste ja noorte toimevõimekus veel (osaliselt) piiratud nii platvormide kui ka vanemate seatud reeglitega.

Hoolivuse ja läheduse mustrid

Uuringus osalenud pered toetuvad üksteisega lähedaste suhete hoidmisel digitehnoloogiale erineval määral. Kõige levinum on lühisõnumite vahetamine, aeg-ajalt pereliikmete käekäigu kohta pärimine, igapäevaste hetkede jagamine. Nii hoitakse alal hoolivust, kindlustunnet ja emotsionaalset kohalolu. Platvormid toetavad vähese pingutuse varal ühenduse hoidmise viise. Rahvusvaheline andmestik näitas rakenduse WhatsApp valdavalt kasutamist (Eestis oli esiplaanil pigem Messenger), mille abil luua kindlustunnet, olla kättesaadav, hoida emotsionaalset lähedust ja samal ajal toetada kasutajate autonoomiat.

Peres, kus mõned liikmed elasid eraldi või kaugemal, võimaldasid platvormid distantsi vähendada ja pakkuda tuge just sel hetkel, kui seda on vaja, ning reageerida kiiresti, kui olukord seda nõuab. Sama katuse all elavate perede puhul tuli platvormide kasutamise varjuküljena esile vahetu suhtlemise vähenemise oht. Nii võidakse rääkimise asemel üksteisele kõrvaltubadest platvormidel sõnumeid saata jms. Suhtlusmaneeride üle räägitakse pidevalt läbi ehk tehnoloogiaseadmete kasutamisele seatakse omavahelisi reegleid ning kombatakse nende piire. Eesmärk on kaitsta ühist aega ja luua suhetesse tasakaal. Üldiselt mängib platvormide kasutamine peresuhete ja praktikate kujundamisel rolli ning see omakorda muudab neid viise, kuidas pereringis lähedust hoida, suhelda ning üksteise eest hoolitseda ja hoolivust üles näidata. See on iseäranis oluline laste arengu seisukohast, mida kinnitavad ka varasemad uuringud (nt EU Kids Online'i 2018. aasta uuring).

Ma olen tegelikult tehniliselt üsna osav. Oma põlvkonna kohta kindlasti. [...] See ei hirmuta mind. Kuid enamik inimesi, kellega ma räägin [...] umbes minusugused, ei ole tehnoloogiaga eriti sina peal. Reageerivad alguses kartlikult. Neil on hirm midagi ära rikkuda.

Ben (76), Ühendkuningriik

Platvormidel perena koos olemise praktiseerimine

Voogedastusplatvormid nagu Netflix, YouTube ja Spotify on uuringuriikide perede rutiinidesse sügavalt põimunud. Mõned väärtustavad üheskoos seriaalide-filmide vaatamist ja muusika kuulamist, sest see loob füüsilist lähedust ning tugevdab samase maitse kujunemise ja emotsioonide kogemise kaudu meie-tunnet. Ajaveetmise käigus tekivad ühised vestlusteemad. Samas võib ühine meediatarbimine olla huvide ja eelistuste erinevuse tõttu keeruline. Eelistuste puhul mängivad rolli pereliikmete sugu ja vanus, aga ka erinev päevakava (kool, töö ja muud tegevused ja kohustused eri aegadel), mis ei võimalda alati samal ajal sama meediasisu tarbida. Lisaks kipuvad erinema ettekujutused sellest, milline on kõige meeldivam või parem filmi- või muusika-elamus või selle kogemise viis. Kas peaks taustahelid vaigistama? Või vastupidi, filmivaatamise muudab mõnusaks just omavaheiline vestlus ja muljete vahetamine. Uuringus osalenud perede seisukohad erinesid ka selles, kas voogedastus üldse liigitub pere seltsis veedetavaks kvaliteetajaks või mitte. Pereliikmed kujundavad meediakasutuse praktikaid ka voogedastusplatvormide disaini võimaluste kaudu: näiteks personaliseeritud soovitusel, vaatamisajalugu, konkreetse pereliikme kontoga seotud piirangud, konto jagamise piirangud jms. Osalejad selgitasid samuti, et individuaalsest mugavusest tulenevad eelistused ei toeta alati ühist platvormide kasutamist. Samas tekibki meie-tunne diskussiooni käigus – mida, millal ja kellega koos vaadata.

Enamasti leiab ema mingi filmi, ja kui see mulle ei meeldi, siis isa on ikka tema poolel. Niisiis vaatame tema seriaali või filmi. Ja isegi kui mina leian midagi ja isal oleks ka huvi seda vaadata, on ta ikka ema poolel.

Mazur (16), Poola

Platvormipõhise ja peresisese jälgimise viisid

Uuringus osalenud pered olid üldiselt teadlikud sellest, et platvormid koguvad kasutajatelt andmeid.

Platvormide soovitusalgoritmid lähtuvad neist personaliseeritud pakkumiste tegemisel ja kasutajale eeldatavasti meelepärase sisu esitamisel. Tuleb välja, et taoline platvormidele omane loogika kandub üle ka perele. Seda nimelt vastastikuse jälgimise kaudu ehk üksteise tegevuste seiramise või asukoha jälgimise kaudu. Paljudes uuringuperedes pidasid nii lapsevanemad kui ka lapsed seda täiesti normaalseks suundumuseks ning tõlgendasid hoolivuse väljenduse ning turvalisuse tagamisena. Et üksteise teadlik jälgimine lähisuhteid ei kahjustaks, peab see põhinema vastastikusel avatusel. Tüüpilisel juhul „seovad“ lapsevanemad oma nutitelefoni lapse või teismelise telefoniga, mis võimaldab lapse tegemistega kursis olla ja nende turvalisuse eest vastutada. Mõned lapsed ja noored olid nõustunud asukoha jälgimisega küll pigem selleks, et vanemaid rahustada ja nende meelerahu säilitada, või siis selleks, et end ise kindlamalt tunda. Lapsed mõistsid, et jälgimine toimub nende privaatsuse vähenemise arvelt. Leidus ka neid peresid, kus oldi põhimõtteliselt igasuguse vastastikuse jälgimise vastu, sest ei soovita lähedaste inimeste privaatsust rikkuda ja nende autonoomiat piirata. Lisaks ei usaldanud need pered platvormide omanikke ja teenusepakkujaid selles, kuidas need andmeid koguvad ja kasutavad. Kirjelatud viisid erinesid uuringuriikide lõikes ning neis peegeldusid üldise ja inimestevahelise usalduse erinevused. Samuti avaldusid analüüsitulemustes erinevad lastekasvatuse põhimõtted.

Kuidas uuringupered kujutavad ette tulevikku koos digiplatvormidega

Intervjuude käigus küsisime peredelt ka seda, millisena nad kujutavad ette tulevikku koos digiplatvormidega ning millist rolli platvormid nende omavahelises suhtluses tulevikus mängivad. Samuti uurisime, mismoodi võivad platvormid üldises mõttes ühiskonda mõjutada ja milliseid võimalikke arenguid inimesed üldse vaimusilmas ette näevad. Neid tahke analüüsisime konkreetsemalt Eestis ja Hispaanias kogutud andmete põhjal. Uuringus osalenud perede jaoks kujutavad digiplatvormid ka tulevikus olulist infrastruktuuri, mis võimaldab omavahel suhelda ja üksteise jaoks olemas olla. Platvorme nähakse enesestmõistetavana, mille kaudu igapäevaseid pereasju korraldada ja lähedal ja kaugel elavatega sidet hoida.

Samal ajal rõhutavad pered, et nende jaoks ei hakka

Nad [vanemad] annavad oma lapsele juba nelja-aastaselt iPadi... Andes talle ligipääsu laste „ajuvammile“, ja [mis viib] väga madala tähelepanu-püsivuseni.

John (13), Ühendkuningriik

platvormid tulevikus asendama füüsilist koosolemist ja silmast silma toimuvat suhtlust – digitaalsed alternatiivid ei kaalu seda üles. Laste ja noorte põlvkond ning nende vanemad näevad ette küll platvormide haarde laienemist hariduse valdkonnas ja vaba aja veetmisel. Vanavanemate põlvkonna esindajad, kellest eakamatel ei ole kuigi kaugeleulatuvaid tulevikuplaane ning kes on oma mõtetega pigem olevikus, näevad platvormides head võimalust mälestuste ja pere- või suguvõsa ajaloo talletamiseks ning järeltulevatele põlvedele edasi andmiseks.

Perede intervjueerimisel esile kerkinud tulevikunarratiivides ilmnevad ka põlvkondlikele rollidele vastavad tegevusmusterid. Eeldatavasti kujundab digipädevuse areng ka edaspidi seda, kes ja kuidas platvorme kasutab ning milliseks kujuneb pereliikmete vaheline platvormisuhtlus – selles asuvad edaspidi juhtpositsioonil praegused noored. Vanem põlvkond püüab nendega sammu pidada. Analüüsi põhjal võib järeldada pereelu platvormistumise jätkumist, seda varjutab osaliselt mure suurte tehnoloogiaettevõtete kasvava mõju pärast. Intervjuudes esineb ka selliseid narratiive, mis toetavad hoopis platvormide kasutamise piiramist või neist eemaldumist.

Sarnasused ja erinevused Euroopa riikide vahel

Kõigis kuues riigis olid põlvkondlikud musterid suuresti samased – vanavanemate platvormikasutus jäi kahe noorema põlvkonnaga võrreldes tagasihoidlikumaks. Lapsed-noored ja nende vanemad kasutavad platvorme enam ning mitmekesisemalt. Kuue uuringuriigi võrdlemisel täheldasime rohkem samasusi kui erinevusi. Viimaseid esines just selles, millist rolli mängivad platvormid pereliikmete vahelise läheduse ja üksteise eest hoolitsemise väljendamises.

Ma tahaksin, et need vanemliku kontrolli äpid töötaksid paremini, kuid ma ei taha ka [lapsi] üleliia kaitsta. Soovime, et lastel oleks piisavalt teadmisi, et end ise kaitsta – et nad oskaksid vahet teha, mis on hea ja mis mitte.

Sergio (42), Hispaania

Ühendkuningriigis ja Eestis paistsid mitmed pered silma tehnoloogiarikka kodu ja väga mitmekesise platvormikasutuse poolest – nende repertuaar hõlmas laia valikut mitmesugustest teenustest, mis toetavad erinevaid eluvaldkondi.

Eesti peredes ilmnis näiteks Hispaania peredega võrreldes individualistlikum ellusuhtumine, rõhutati autonoomset hakkamasaamist (sh vanemas eas), mis teatud määral eristus Hispaania perede kollektiivsest ja sotsiaalset sidet rõhutavast lähenemisest. Hispaanias kasutasid pered platvorme pigem suhtlemiseks ja igapäevaelu korraldamiseks ning tegid teadlikke pingutusi selle nimel, et piirata digitaalset suhtlust ja keskenduda rohkem silmast silma toimuvale suhtlemisele.

Rumeenia pered kasutasid digiplatvorme põlvkondade üleselt hooliva suhtumise näitamiseks ja emotsionaal-

se sideme alalhoidmiseks.

Norra ja Hispaania peresid võrreldes tuli välja, et pere liikmete jälgimiseks kasutatavate rakenduste, nutikellade ja lastele mõeldud telefonide kasutamine ning asukoha määramine erineb riigiti.

Tulemused peegeldavad erinevat üldise ja inimestevahelise usalduse taset, samuti erinevaid kasvatuspõhimõtteid. Hispaania pered olid ühelt poolt platvormide suhtes kriitilisemalt meelestatud, kuid teiselt poolt kasutasid laste turvalisuse tagamisel jõulisemaid meetmeid, eriti riskantsemates olukordades ja keskkonnas. Norras jälgisid mõned lapsed ka oma vanemaid – vastastikune jälgimine tähistas avatust ja võrdset kohtlemist.

Mitmed teised uuringu käigus tehtud analüüsid näitasid samuti, et perede vahel valitsevad suuremad erinevused kui riikide vahel, seda näiteks voogedastusplatvormide kasutamise mustrite võrdluses.

TEADUSKOOSTÖÖ JA MÕJU

Projekt käigus loodud teadmiste edasiandmiseks töötasime välja vestlusel põhineva kaardimängu, mis tugineb PlatFAMs-i uuringus osalenud perede päriselulistele olukordadele.

PlatFAMs-i vestluspõhine kaardimäng

Vestlusel põhineva kaardimängu eesmärk on julgustada peresid arutama teemadel, mis meie uuringus kõige rohkem diskussiooni, dilemmasid või isegi erimeelsusi tekitasid. Kaardimängu saab kasutada põlvkondadevahelise dialoogi käivitajana. See on mõeldud mõtestama perekonnas esile kerkivaid eetilisi dilemmasid ja päriselulisi olukordi.

Kaartidel ei ole õigeid ega valesid vastuseid. Iga situatsiooni ja juhtumit saab käsitleda erineval viisil, sõltuvalt perekonnast, kontekstist ja hetkeolukorrast.

Mäng koosneb 24 illustreeritud mängukaardist. Igal kaardil on kirjeldatud ühte situatsiooni ning sõnastatud arutelu käivitav probleem. Kaardi tagaküljel on mõned küsimused, mis sobivad diskussiooni alustamiseks eri põlvkondade esindajate vahel.

Kaartidel käsitletud teemad on: suhtlus, lähedus, jälgimine, voogedastusteenused ja mängimine, tervis ja õppimine.

Kaardid kujundas Sarc Creative Studio (<https://sarc.studio/>).
Inglisekeelse mängu leiab kodulehelt: www.digitalfamilies.eu

PlatFAMs-i projekti kestel valminud üliõpilastööd

2025. aastal jõudis Tartu Ülikoolis ühiskonna ja infoprotsesside õppekaval kaitsmiseni kaks magistrtritööd, mis põhinevad PlatFAMs-i projekti käigus Eestis kogutud andmetel.

Maris Priksi magistrtritöö „Põlvkondlikud mõtteviisid ja kogemused seoses interneti-platvormidel toimetulekuga“ (juhendajad Veronika Kalmus ja Signe Opermann) mõtestas põlvkondlike kogemuste ja mõtteviiside rolli peresuhtluse platvormistumise protsessis, võttes eeskujuna „analoog-andmestunud mõtteviisi“ teoreetilisest mudelist (Figueras jt, 2024). Priksi töö näitas, et põlvkondlikel kogemustel ja mõtteviisidel on määrav roll selles,

kuidas inimesed digiplatvormidesse suhtuvad ja neid kasutavad. Neid mõtteviise suunavad ja kujundavad teatud määral ka teised pereliikmed eri põlvkondadest (nt vanavanemad või lapsed võtsid omaks keskmise põlvkonna väljendatud hoiakuid ja arusaamu).

Kaidi Meus tegeles oma magistrtritöös „Kolme põlvkonna arusaamad privaatsusest andmestunud ühiskonnas“ (juhendajad Andra Siibak ja Veronika Kalmus) privaatsuse eri tahkudega: inimestevahelise, institutsionaalse ja kommertsliku privaatsuse mõistmisega. Meus leidis, et lapsevanemad, kes kasutasid nn hoolitseva jälgimise äppe, ei tajunud seda laste privaatsuse riivamisena. Uuringupered olid sallivad ka haridus- ja tervishoiuplatvormide, kuid kriitilised isikupäras- tatud reklaami suhtes.

ILMUMAS: KÕRGETASEMELISE TEADUSAJAKIRJA *NEW MEDIA AND SOCIETY* ERINUMBER

Uurimisvaldkond: platvormistunud pereelu

Erinumbri toimetajad on **Ola Erstad** ja **Kristinn Hegna** (Oslo Ülikool), **Veronika Kalmus** (Tartu Ülikool), **Sonia Livingstone** (Londoni Majandus- ja Poliitikateaduste Kool) ning **Andra Siibak** (Tartu Ülikool).

Valminud on projekti tulemusi tutvustavate artiklite käsikirjad, neist neli Tartu Ülikooli uurimisrühma liikmete osalusel.

- Meediapõlvkondade kujundamine Euroopa peres. Kas liigume „platvormistunud põlvkondade“ suunas?
- „WhatsApp kasutamine on lihtsalt enesest-mõistetav!“ Põlvkondade ülene peresuhete hoidmine ja piiride seadmine platvormiühiskonnas
- Pereliikmete vastastikuse jälgimise normaliseerimine: asukohapõhine jälgimine Norra ja Hispaania peredes

- Millegi kokkuleppimine on lausa „lahing“: pereelu voogedastusplatvormide ajastul
- Platvormistunud pereelu ökoloogiline käsitlus
- Kuidas Eesti ja Hispaania pered kujutavad ette tulevikku koos platvormidega?
- Kas digitaalselt ühendatud või üksteisest eemal-datud? Euroopa riikide vanemate ja laste digitaal-se pereelu dünaamika
- Siduvad platvormid: intiimsuse muutumine Euroopa peredes

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED

- Üha suurem osa pereeluga seotud suhtlusest ja tegevustest liigub digiplatvormidele, mida mõju-tavad algoritmilised protsessid. Nii muutuvad ka pereliikmete (põlvkondlikud) rollid ja vastutus. Nende mustrite mõistmine aitab toetada nii inimes-tel endil kui ka poliitikakujundajatel turvalisemaid, kaasavamaid ja tasakaalustatumaid digipraktikaid.
- Platvormistuvus perekonnas kujuneb põlvkondade-vaheline digipraktika mitmekesiste refleksiivsete rollide kaudu, kus iga põlvkond panustab protsessi omal, kuid siiski olulisel viisil. Lapsed on sageli uute platvormide kasutuselevõtu algatajad, tuues platvormipõhise suhtluse aktiivselt pereellu. Lapse-vanemad täidavad enamasti värvavahi ja suuna-ja rolli, tehes otsuseid digiseadmete ja platvormide kasutuselevõtu kohta ning vahendades kasutus-norme ja -oskusi. Vanavanemad seevastu kas-võtavad digipraktikaid pragmaatilisel omaks või tasakaalustavad nende levikut, hoides samal ajal alal ka traditsioonilisi suhtlus- ja koosolemise viise.
- Selline rollide mitmekesisus loob platvormistuvus perekonnas tingimused põlvkondadevaheliseks õppimiseks ja vastastikuseks toetamiseks. Tehno-loogilised oskused, normide vahendamine ja kriiti-line refleksioon jaotuvad pereliikmete vahel, mis soodustab nii uute digipraktikate omaksõttu kui ka nende teadlikku ja tasakaalustatud kasutamist.
- Vanavanemate puhul mõjutab digiplatvormide kasutama hakkamist ja digioskusi perekondlik tugivõrgustik. Nooremad pereliikmed vahendavad sageli tehnilisi ja operatsioonalseid oskusi ning digikeskkonnaalaseid teadmisi, samal ajal kui vanemad põlvkonnad panustavad elukogemuse,

väärtuste ja kriitilise perspektiiviga, mis aitab kujundada digikeskkonna kasutamisel refleksiiv-semat hoiakut.

- Kuigi digiplatvorme kasutatakse suhtlemiseks, koordineerimiseks ja üksteisest hoolimise väljen-damiseks, nähakse platvorme eelkõige praktilise lahendusena; seda eriti niisugustes olukordades, kus füüsiline kontakt või kohalolu pole võimalik. Vahetu suhtlus ja kohalolu jäävad perekondlike suhete kõige väärtuslikumaks vormiks, mida püütakse säilitada ka digitaalselt vahendatud suhtluse kõrval.
- Tulevikku ette kujutades näevad inimesed digi-platvorme suuresti sellise vahendina, mis aitab koordineerida ja nähtavamaks muuta lähedaste järele vaatamist ja nende aitamist. Osaliselt võimal-davad platvormid sellega seotud kohustusi, vastu-tust ning rolle ka põlvkondade vahel jagada (näi-teks suhtluse, igapäevaelu planeerimise või lähe-daste liikumise ja tegevuse jälgimise kaudu). Samas jääb füüsiline kohalolu hoolivates suhe-tes ikkagi kõige olulisemaks, digivahendid toimi-vad pigem toetava abivahendina.
- Vanima põlvkonna digiosalust mõjutab see, kui ligipääsetavad on platvormid neile keelelisel ja teh-nilisel tasandil. Sageli tekib küsimus, kas nad saa-vad ja oskavad (võõrkeelse) platvormiga suhelda enda jaoks arusaadaval ja turvalisel viisil? Selle põlvkonna kasutajakogemust toetavad omakeelsed kasutajaliidesed ning turvalised ja töökindlad sisse-ehitatud tõkelahendused, mis aitavad vähendada keelebarjäärist tulenevaid takistusi ning võimalda-vad digikeskkondades iseseisvamalt toime tulla.

LÜHIRAPORT NR 3, 2026

Hegna, K., Erstad, O., Benga, O., Esteban-Guitart, M.,
Kalmus, V., Livingstone, S., Mateja-Jaworska, B.,
Membrive Ruiz, A., Nordtug, M., Opermann, S.,
Miño-Puigcercós, R., Stoilova, M., Männiste M. ja Siibak, A.

Kujundanud: Shane Colvin

Välja andnud: Tartu Ülikooli

ühiskonnateaduste instituut koos Oslo

Ülikooli haridusteaduste osakonnaga

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18696960>